

№5
27.08.2023

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

@fer-teach_uz

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. PhD., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov – t.f.b. PhD, TATUFF, Farg'ona, O'zbekiston

POCHTA XIZMATI JARAYONLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING YANGI TEXNOLOGIYALARINI ISHLAB CHIQISH VA JORIY ETISH

*Yuldasheva Zilolaxon Maripjonovna,
TATU Farg'ona filiali magistranti*

*Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li
TATU Farg'ona filiali, PhD*

Annotatsiya. maqolada hozirda pochta xizmatini tashkil etishda axborot texnologiyalarining joriy etilishi, hususan, bu borada AQSh, Rossiya va O'zbekistonda amalga oshirilayotgan ishlar, AT ning amalda qo'llanishi natijasida raqamli texnologiyalar rivojlanishining jadal o'sishi va o'zaro ta'sirini natijalari yoritilgan.

Kalit so'zlar. pochta xizmatlari, pochta aloqasi, paketlar, pochta talablari, logistika

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF NEW TECHNOLOGIES FOR AUTOMATION OF POSTAL SERVICE PROCESSES

*Yuldasheva Zilolaxan Maripjonovna,
Master student of TATU Fergana branch*

*Zakirov Sanjar Ikromjon ugli
TATU Fergana branch, Ph.D*

Annotation. the article covers the results of the rapid growth and interaction of digital development, which is currently used in practice on the example of the United States, Russia and Uzbekistan for the introduction of Information Technologies of the Postal Service.

Keywords. postal services, postal communication, packages, postal requirements, logistics

So'nggi yillarda tahlil kompaniyalari zamonaviy bozorning an'anaviy pochta xizmatlarining holatiga va ularning hozirgi iqtisodiy sharoitda omon qolishiga ta'sirini o'rganishdi. Darhaqiqat, globallashtirish, liberallashtirish, tartibga solish, raqobatning mavjudligi va texnologik taraqqiyot kabi omillar pochta sanoatining tuzilishiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi, milliy xizmatlarning maqomini

o'zgartirdi va ularni pochta operatsiyalarida monopoliyadan mahrum qildi. Bundan tashqari, ushbu omillar pochta xizmatlarining mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanishidagi rolini o'zgartirdi. Xizmat sifatini yaxshilash va foydalanuvchi talablarini yaxshiroq qondirish uchun to'g'ridan-to'g'ri pochta orqali yoki pochta orqali ishlatiladigan yangi turdagi uskunalar ishlab chiqildi. So'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, bozorda sodir bo'lgan o'zgarishlar har doim ham salbiy emas va pochta xizmatlarining kelajagi yanada optimistic holatda.

Axborotni joriy etish xususiyatlari aloqa korxonalari faoliyatiga texnologiyalar ("Rossiya pochta" federal davlat unitar korxonasi misolida)

M. V. Potapova, M. V. Loskutovalarni o'z maqolalarida amaliy tajribalarni aks ettirishgan: "Rossiya pochta" federal davlat unitar korxonasi misolida zamonaviy sharoitda, pochta bozor iqtisodiyotining ajralmas bo'g'ini sifatida u ma'lumotlarning muhim "etkazib beruvchisi" hisoblanadi. Bunday vazifani muvaffaqiyatli bajarish uchun "Rossiya pochta" federal davlat unitar korxonasi tomonidan doimiy ravishda o'z missiyasiga kiritadi va faoliyat tobora yangi axborot texnologiyalari. "Rossiya pochta" korxonasi tomonidan ishlatiladigan JIM axborot texnologiyalari. Kelajak istiqboli bilan barcha turdagi pochta xizmatlarining rivojlanishini, aniqlangan-axborot texnologiyalarini yanada joriy etish uchun ko'p yo'nalishlari amalga oshirishda davlat unitar korxonasi "Rossiya pochta" o'z faoliyati doirasini doimiy ravishda kengaytirmoqda. Pochta bo'limlari ko'p funktsiyali markazlarga aylandi jamiyat, moliyaviy va boshqalar uchun pochta va zamonaviy ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan keng doiradagi tegishli xizmatlarning turlari, ularning soni doimiy ravishda o'sib bormoqda.

Pochta aloqasi ko'p funktsiyali- keng doiradagi xizmatlarni taklif qiluvchi markazlar va zamonaviy ijtimoiy ahamiyatga ega jamiyat, moliyaviy va boshqa turdagi doimiy ravishda ko'paytiriladigan xizmatlar bugungi kunda ham asosiy narsalardan biri edi. Shu sabbali odamlar, qishloqlar va tog'lar o'rtasidagi aloqa usullari hamda xalqaro miqyosda va mamlakatlar. Doimiy rivojlanishiga qaramay aloqa texnologiyalari, pochta orqali aloqa eng ommaviy va arzon turlaridan biridir. Asosiy vosita davriy nashrlarni yetkazib berish, pochta jo'natmalar, pul o'tkazmalari va pensiyalar aloqasi muhim ijtimoiy funktsiyani bajaradi. Pochta pochta bo'limlari joylashgan qishloq joylari eng ko'p etkazib berish markazlari tomonidan jalb qilingan. "Rossiya pochta" federal davlat unitar korxonasi uchun bir necha yil ichida FDUP "Rossiya pochta" mustahkamlanishga erishdi va n'anaviy elektron pochta xizmatlaridan tahqari qabul qilish boshqa yo'nalishlarda ham ishlaydi:

Yana dunyodagi eng rivojlangan AQSh pochta xizmati 2019 yilda IT texnologiyasini qabul qilish bo'yicha birinchi asosiy qadamlarni qo'ydi va GPU tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan serverlar va paketlarni saralash algoritmlarini o'rgatish uchun chuqur o'rganish dasturlari yordamida tasvirni tahlil qilish tizimini joriy etishga qaror qildi.

Robot jarayonlarini avtomatlashtirishni amalga oshirish uchun talablar juda katta: USPS dunyo pochtasining 40 foizini, shu jumladan yiliga 7,3 milliard paketni qayta ishlaydi. IT tashabbusining maqsadlari orasida Edge Compute Infrastructure dasturi (ECIP) edge serverlarini pochta xizmatining 195 pochta ishlov berish markazlarida sekundiga ishlov berilgan taxminiy 231 paketni skanerlash, kuzatish va etkazib berish uchun joylashtirish edi.

USPS protsessing markazlariga modellarni etkazib beradigan Nvidianing xulosa serveri bilan birgalikda algoritmlar tasvirni tasniflash va ob'ektni aniqlash dasturlari uchun ishlatiladi. Misol uchun, modelni shikastlangan shtrix-kodlarni aniqlash uchun o'rgatish mumkin.

Ushbu modellar paketlar uchun o'lcham, vazn va pochta talablarini aniqlash, shuningdek yo'qolgan posilkalarni kuzatish kabi qadamlarni tezlashtirishga yordam beradi.

Endilikda O'zbekistonda " Kompleks innovatsion logistika yechimlari orqali o'zgarayotgan dunyoda insonlarni bir-biriga bog'lash va biznesni rivojlantirishda ko'maklashish" shiori ostida BTS Express kompaniyasi har bir mijoz uchun yuqori darajadagi xizmat ko'rsatish standartlariga qat'iy rioya qilib, o'z vaqtida va kafolatli yetkazib berishni ta'minlaydigan ko'plab kompaniyalar o'z xizmatlarini web-sayt, ijtimoiy tarmoqlarda quyidagicha faoliyat olib bormoqda:

- Express pochta
- Kompleks logistika
- Kuryer xizmati
- Xalqaro yetkazib berish
- Sklad xizmati
- E-COMMERCE
- Individual yuk tashish

Biznes hujjatlari, shartnomalar va xatlarni o'z vaqtida express pochta xizmati yetkazib berish, biznes hamkorlar bilan yaxshi munosabatlar o'rnatishda muhim nuqta hisoblanadi. BTS Express cargo service kompaniyasi o'sha kuni tezkor pochta yetkazib berish xizmatlarini, O'zbekistondagi yuklarni tezkor yetkazib berish, shu jumladan mamlakatning eng chekka burchaklarida, shuningdek eshikdan eshikgacha yoki tezkor yetkazib berish xizmatlar pochta

jo'natmalarini tezkor yetkazib berish shartlari - kechayu kunduz jo'natish, nafaqat tezlik, balki etkazib berish xarajatlari bo'yicha ham eng yaxshi variantdir. BTS Express O'zbekistonning 60 ta aholi punktlarida joylashgan bo'lib, sizning qulayligingiz uchun 24/7 ish rejimida faoliyat ko'rsatadi.

BTS Express kompaniyasi logistika sohasi bo'yicha:

- Bojxona rasmiylashtiruvi
- Barcha hujjatlashtirish ishlari
- Sertifikat olish
- Hujjatlarni chet elga yetkazib berish
- O'zbekistonda kuryerlik xizmatlari
- Toshkentda logistika xizmatlari
- Transport logistikasi
- Xalqaro transport xizmatlari.
- va boshqalar

Yana kompaniya yirik avtotransport vositalariga ega va quyidagi yuk turlarini tashiydi:

- Tibbiyot uskunalari va dorilar
- Katta hajmdagi qurilish materiallari
- Ishlab chiqarish uskunalari
- Turli xil kategoriyadagi xavfli yuklarni
- Oziq-ovqat mahsulotlari
- Aniq bir haroratni talab qiluvchi yuklarni
- Suyuqlik yuklarni
- va boshqa turdagi yuklarni

Elektron tijorat onlayn xizmatlar yoki Internet orqali tovarlarni elektron xarid qilish yoki sotish, mobil tijorat, elektron pul o'tkazmalari, ta'minot zanjirini boshqarish, Internet-marketing, onlayn tranzaksiyalarni qayta ishlash, elektron ma'lumotlar almashinuvi, inventarni boshqarish tizimlari va ma'lumotlarni yig'ishning avtomatlashtirilgan tizimlari. Onlayn-do'konlar uchun bizning pochta xizmatlari ya'ni bunday ishlarni amalga oshirilishini nazorati uyda o'z mobil telefoningiz mobil ilova orqali amalga oshirishingiz mumkin. Yana Ozbekistonda IT sohasida Gibrit pochta rivojlangan bo'lib asosan davlar rasmiy korxonalarida keng miqyosira qo'llanilmoqda.

Rossiya Fideratsiyasida esa, endilikda sun'iy intellektdan foydalanishga ya'ni dronlardan keng foydalanish yo'lga qo'yilmoqda. Sababi Rossiya Fideratsiyasida markazdan chekka o'rmon zonalarini mavjud, shularni hissobiga dronlardan masofadan boshqarish orqali cho'natma-yuklarni tashish qulaylik tug'diradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Автоматизированная система «Гибридная почта». - М.: ИПУ РАН, 1998.
2. Автоматизированные информационные технологии в экономике; Учебник / Под ред. Г.А. Титоренко. - М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1998.
3. Андриянов В.И. и др. «Шпионские штучки» и устройства для защиты объектов и информации. Справочное пособие. - СПб.: Лань, 1996.
4. Анисимов СЮ. Особенности организационного моделирования управленческих процессов // Системное моделирование социальноэкономических процессов. Часть 1. Тез. докл. ,21-й Международной школысеминара. - Старый Оскол: ВГУ, 1999. - С. 21 - 22.
5. Muxtarov, F., & Tojiddinov, A. (2023). Tarmoq xavfsizligini url filtirlash bilan yaxshilash. *Research and Implementation*, 1(4), 39–44.
6. Muxtarov, F., & Sadirova, X. (2023). Korxonada axborot xavfsizligini ta'minlashning zamonaviy usullari. *Engineering problems and innovations*.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник
Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.